

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARI EKSPERIMENTAL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING IMKONIYATLARI

*A.A.Axmedov, NDU Fizika va astronomiya kafedrası professori,
p.f.d. (DSc)*

*E.A.Qudratov, NDU Fizika va astronomiya kafedrası dotsent v.b.
N.A.Soliyeva, Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi,
"Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi*

Ushbu maqolada bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlashda ularning eksperimental kompetentligini rivojlantirish orqali talim sifatini oshirish va samaradorlikka erishish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *laboratoriya, kompetentli yondashuv, fizika o'qituvchisi, o'qitish uslubiyoti, texnik jihozlar va qurilmalarda, individual topshiriqlarni, kasbiy tayyorgarlik, maktab fizika laboratoriyasi.*

В данной статье раскрываются возможности повышения качества образования и достижения эффективности обучения будущих студентов-физиков за счет развития их экспериментальной компетентности.

Ключевые слова: *лаборатория, компетентный подход, физический экспериментатор, метод эксперимента, техническое оборудование и приборы, индивидуальные задания, профессиональная подготовка, школьная физическая лаборатория.*

This article reveals the possibilities of improving the quality of education and achieving the effectiveness of teaching future physics students by developing their experimental competence.

Keywords: *laboratory, competent approach, physics experimenter, experiment method, technical equipment and devices, individual assignments, professional training, school physics laboratory.*

Hozirgi kunda jamiyat hayotida kuzatilayotgan o‘zgarish jarayonlari uning barcha jabhadagi faoliyatida, shu jumladan, ta’lim – shaxs dunyoqarashi rivojlantirishning asosiy tashkil etuvchisi bo‘lgan ta’lim sohasida ham o‘z aksini topmokda. Taraqqiyotning keskin rivojlanishi, jamiyat hayotidagi boshqarib bo‘lmaydigan va bashorat qilib bo‘lmaydigan o‘zgarishlar, dunyo geosiyosatidagi manzaraning o‘zgarishi, ilmiy tadqiqotlar va ularning hayotga tadbig‘i oxirgi o‘n yillikda ta’lim tizimiga qo‘yilgan talablarning o‘zgarishiga olib keldi.

Ta’lim tizimida axborotlar ko‘lamining kengayib borishi fizika o‘qitish tizimida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etilishi, fan va texnologiyalarni shiddat bilan rivojlanayotgan tezkor zamonda o‘quv jarayonida kompetentli yondashuvni taqozo qilayotgani hech kimga sir emas (1). Bo‘lajak fizika o‘qituvchisini fizika darsi jarayonida murrakab vaziyatlardan omilkorona foydalana olishi orqali chiqib keta olishi va qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Kompetentli yondashuv orqali pedagogika oliy talim muassasalarida fizikani o‘qitish metodikasini takomillashtirishda bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqish, ta’lim sifatini oshirishga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ustuvor masalani yechishga xizmat qiladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” asarida, ta’lim va ilm-fan davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish ta’limning yangi zamonaviy usullarini, jumladan, axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar ahvoli tanqidiy tahlil qilib berilgan edi. Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta’lim-tarbiya

bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur. Shu maqsadda hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta'lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o'qituvchilarning eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir. Farzandlarimiz uchun zamonaviy ish joylari yaratish, ularning hayotda munosib o'rin egallashini ta'minlashga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarishni davrning o'zi taqozo etmoqda [1, 2, 3]. Shuni ta'kidlash lozimki, fizika fanini o'qitish sifatini takomillashtirish va yuqori samaradorlikka erishishda kompetentli yondashuv asosidagina bo'lajak yuqori saviyali fizik o'qituvchilarini pedagogika oliy talim muassasalarida tayyorlanadi. Bunda talabalarga mashg'ulotlarda fizika o'qitish uslubiyotining zamonaviy yutuqlarini keng qamrab oluvchi imkoniyatlarini kompetentli yondashuv orqali ta'lim sifatini oshirish bo'lajak fizik o'qituvchisining kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

Murakkab pedagogik vaziyatlarda aniq yechimga kelish uchun ma'lumotlar yetarli bo'lmagan holda ilmiy - ijodiy yondashuv orqali xulosa chiqarish va qaror qabul qilish orqali holatdan chiqish - kompetentli yondashuv ko'rinishlaridan biridir.

Ta'lim tizimidagi ilg'or g'oya va texnologiyalarni qo'llanilishi fizika didaktikasi - mazmunini tashkil etuvchi umumiy nazariy savollar ko'lamini takomillashishi statistik g'oya va tushunchalarni qo'llanilishi sababli fizika o'qitish metodikasida o'zgacha yondashuvni talab etmoqda. Ta'limda o'qitish-o'rganishning bir tomoni bo'lsa, qolganlari – faol o'rganish va olgan bilimlarni o'zlashtirish, baholash, ijodiy faoliyat uning ikkinchi tomonidir.

Olib borayotgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, kompetentlikni shakllantirish, o'rta umumta'lim maktablarida fizika kursini o'qitishdan boshlanadi. Umumiy o'rta talim maktablarida fizik laboratoriyasiga 7 sinfda - 3 ta laboratoriya ishi bo'lsa, 8 sinfda - 4 ta, 9 sinfda - 4 ta, 10

sinfda - 4 ta va 11 sinfda - 3 ta laboratoriya mavzulari ajritilgan bo'lib, jami 18 ta laboratoriya ishlari berilgan.

Tabiyy xolki, bugungi texnik taraqqiyot va suniiy intellekt rivojlanayotgan davrida yetarli emasligini xammamiz bilamiz, lekin bunga yetarli darajada etibor berilmayotganligini bu kelajakda ixtirochilar va navatorlar maktabini rivojlanishiga salbiy tasir o'tkazishi sir emas. Shunday ekan bu masalaga bugungi kundan etiborni kuchaytirish umumtalim maktablarida laboratoriya mashg'ulotlari soatni oshirish asosiy vazifaligini bilishimiz shart.

Oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya mashg'ulotining asosi fizik praktikum hisoblanib, uni tashkil etish va o'tkazish uchun eksperimental malaka, ko'nikmalarning, shakllantirishda, umumlashtirishda, chuqurlashtirishda, takrorlashda asos bo'lib fizik bilimlar xizmat qiladi. Bo'lajak fizika o'qituvchisi kompetentligini, uning dunyoqarashini rivojlantirishda DTSlarda ko'rsatilgan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishga ko'rsatilgan me'yorlari ko'lamini kengaytirish orqali erishiladi. Tahliliy tadqiqotlar asosida eksperimental kompetentlikning asosiy belgilari aniqlandi.

Bo'lajak o'qituvchilarning professional tayyorgarlik darajasini oshirishda uning eksperimental kompetentligini rivojlantirishda o'quv fanida nazariy va amaliy jihatlarini chuqur bilishdan tashqari, uslubiy kompetensiyaga ega bo'lish, bugungi zarurat hisoblanadi. O'quv jarayoniga kompetensiyali yondashuv muammosini bugungi holati, bo'lajak fizik o'qituvchilar tayyorlashda muhim omil hisoblanib, quyidagi faktorlarni o'z ichiga qamrab oladi:

1. Kompetensiyali yondashuvni asosiy kategoriyalarini aniqlash va uni me'yoriy-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlash;

2. Mamlakatimizda milliy qadriyatlarni saqlagan holda kompetentli yondashuvning milliy modelini yaratish, uni bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashdagi aniq va istiqbolli rejasini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish;

3. Bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlashda, ta'lim tizimida uning faoliyatini mahsuldorligini ta'minlaydigan ta'lim menejmenti asoslarini takomillashtirish;

4. Kelajakda ma'nan yetuk, raqobatbardosh fizika o'qituvchilarni tayyorlashda, ularning qiziqishlari, texnik jihozlar va qurilmalarda ishlay bilish ko'nikmasini laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazish jarayonida rivojlantira borish;

5. Ta'lim tizimidagi ustuvorlikni ta'minlash tayyorlanayotgan bo'lajak fizika o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga nazariya va amaliyot uyg'unligini o'rganish darajasidan tashqari, texnikaviy bilimdonlik kompetentligini shakllantirish;

Kompetentlik shaxsning individual sifati bo'lib, ma'lum kompetensiyalarga ega bo'lishni ko'zda tutadi. Kompetensiya – insonning konkret hayotiy vaziyatda effektiv faoliyati uchun, bilim ko'nikma va tashqi resurslarni harakatga keltirish uchun tayyorgarligidir. Kompetensiya – bilim, ko'nikma va malakadan farq qilib, uning ishlatilish vaqtida yoki vaziyatga javob qaytarishda namoyon bo'ladi. [4,5,6,7].

Olib borilayotgan pedagogik izlanishlar oliy talim muaassasalarida fizika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda fizik praktikumdan o'quv mashg'ulotlari tashkil etishda yetarlicha kompetentlikka ega emasliklari birmuncha qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Pedagogik tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, laboratoriya mashg'uloti o'tkazadigan guruhlarda fizika-matematika fanlaridan tayyorgarligi va boshlang'ich eksperimental ko'nikmalarining rivojlanganlik kompetentligi turlicha bo'lgan talabalarning zamonaviy o'lchash qurilmalarida ishlash malakasining yetishmasligini, kasbiy kompetentligining past ekanligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, guruhlarda eksperimental ishlarga nisbatan moyilligi bo'lmagan talabalar hamma vaqt topiladi. Shunga qaramasdan, bo'lajak fizika o'qituvchisi tayyorlayotgan pedagogika oliy o'quv yurtlari fizika-astronomiya ta'lim yo'nalishi bitiruvchisi,

fizikadan laboratoriya eksperimentini o‘tkaza olish kompetentligiga ega bo‘lishi bilan birga, qo‘lda ham jihozlarni yig‘a olish malaka, ko‘nikma, mahoratiga ega bo‘lishi, o‘quv jarayoniga tadbiiq etish kompetentligiga ega bo‘lishini zamonaviy tahlil tizimi taqozo qilmoqda. (1-rasm).

Rasm-1. Fizika o‘qituvchisining umumiy va maxsus kompetentlari.

Bo'lajak fizika o'qituvchisini tayyorlashda ularda talabalik davrida maktab, akademik litseylarda fizika kurslarini ilmiy asosini chuqur o'zlashtirish, tarixiy bosqichlarini bilish, pedagogik kompetentligini rivojlantirish orqali erishiladi. Buning uchun esa ular turli bosqichlarda fizika o'qitishda didaktikaning izchilik prinsipini amalda qo'llashni yaxshi bilishlari kerak. Ammo, pedagogika oliy talim muassasalarida o'qitish jarayonida bu masalaga yetarli darajada e'tibor bermoqda, deb bo'lmaydi. Ko'pchilik talabalar Universitetlarda olgan kompetentliklarini maktab fizika kurslarini o'qitishga tadbiiq etishda qiynaladilar. Buning asosiy sababi, umumta'lim maktablarida, akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayonida o'quvchilarda fizikaviy tajribalarni tashkil etish va o'tkazishda kompetensiyalarini shakllantirish yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda. Ularning fizikaviy dunyoqarashida asosiy o'rinni dinamik qonuniyatlar egallab, ehtimoliy statistik qonuniyatlarga deyarli o'rin qolmagan. Bunday bo'lishiga sabab, pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan umumiy fizika, nazariy fizika va fizika o'qitish metodikasi kurslari orasida izchilikni e'tiborga olmaslikdir. Umumtalim tizimidagi o'quv muassasalari takomillashgan dasturlarga o'tish orqali yangi o'quv darsliklari yaratilishi uning ilmiy darajasini ortishiga olib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, namunaviy o'quv rejadagi laboratoriya mashg'ulotlarini hozirgi kun talablari darajasiga ko'tarish muammosi fizika fanini o'qitishda dolzarbligini saqlagan holda turibdi. Agarda amaliy mashg'ulotlarda talabalarda ixtiro va kashfiyotga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantira olsak, tabiiy holki, mamlakatimiz fan va texnikasi, texnologiyasi va sanoati, shuningdek, iqtisodiyotimizning jadal rivojlanishiga munosib turtki bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-apreldagi PQ-2909-son Qarori //Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. – Toshkent: 2017.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-iyundagi PQ-3775-sonli “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to‘plami. – Toshkent: 2018.

3. A.A.Axmedov, M.Джораев. «Формирование компетентности будущего учителя физики на лабораторных занятиях» ИЛИМ ҲАМ ЖАМИЯТ. 2018. №1, 54-55 бетлар.

4. A.A.Axmedov, M.Джораев. «Физика фанидан лаборатория машғулотларини ўтказишнинг инновацион услибиёти» ВЕСТНИК. Каракалпакского Государственного Университета им. Бердаха. 2018 год, №2(39) стр 50-51.

5. A.A.Axmedov “Fizika mashg‘ulotlari jarayonida talabaning eksperimental kompetentligini ta’minlash” PEDAGOGIKA ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2018 yil №1, 81-88b.

6. A.A.Axmedov “Fizika fanini o‘qitishda kompetentli yondashuv imkoniyatlari” PEDAGIGIK MAHORAT ilmiy –nazariy jurnal, №1, 2018 yil 182-185 b.

7. Axmedov A.A., Кудратов Э.А., Хамраева С.Н. Использование принципа согласованности в совершенствовании лабораторных занятий по физике. Международной научно-практической конференции. Белоруссия. Мозыр. 2020 г.